

SINXRON TARJIMADA GRAMMATIK TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI

Raufov Miraziz Mustafaqulovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston milliy universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15293937>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sinxron tarjima jarayonida grammatik transformatsiyalarning tutgan o'rni va ularning tarjima sifati va ma'no aniqligiga ta'siri tahlil qilinadi. Tarjima jarayonida sintaktik, morfologik va uslubiy o'zgarishlarning zaruriyati, ularning turlari va qo'llanish usullari haqida fikr yuritiladi. O'zbekiston va xorijiy olimlar tadqiqotlari asosida grammatik transformatsiyalarning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: sinxron tarjima, grammatik transformatsiya, sintaktik o'zgarish, morfologik moslashuv, semantik aniqlik, tarjima strategiyalari, pragmatik moslashuv, til tizimi.

Hozirgi globallashuv davrida sinxron tarjima xalqaro konferensiyalar, diplomatik uchrashuvlar va boshqa ko'plab rasmiy tadbirlarning ajralmas qismiga aylandi. Sinxron tarjimonlarning vazifasi — nutqni eshitgan zahoti, maksimal aniqlik va tabiiylikni saqlagan holda boshqa tilda yetkazib berishdir. Bunday tezkor va mas'uliyatli faoliyatda grammatik transformatsiyalar muhim rol o'ynaydi.

Grammatik transformatsiya — bu asl matndagi grammatik shakllarni o'zgaruvchan kontekst talabiga ko'ra boshqa til tizimiga moslashtirishdir [1]. Til tizimlarining grammatik qurilishi bir-biridan farq qilgani sababli, tarjimon har doim o'zgarishlarga tayyor bo'lishi kerak. Masalan, o'zbek tilida gap tuzilishi odatda bosh so'z (fe'l) bilan yakunlansa, ingliz tilida bosh va ikkinchi darajali so'zlar aniq tartibda joylashadi. Bunday tafovutlar grammatik transformatsiyalarni qo'llashni talab etadi [2].

O'zbekistonlik olimlar Q. Yo'ldoshev [3], N. Yo'ldoshev [4] va A. Madvaliev [5] grammatik moslashuv tarjimaning tabiiy va silliq chiqishini ta'minlashini ta'kidlaganlar. Xorijiy adabiyotlarda esa A. V. Fedorov [6], V. N. Komissarov [7] va J. Catford [8] grammatik transformatsiyalarning nazariy asoslarini ishlab chiqqan.

Sinxron tarjimon, vaqt cheklanganligi sabab, oddiy tarjima emas, balki samarali va kontekstga mos o'zgarishlar bilan ma'noni yetkazishi kerak. Grammatik transformatsiyalar nafaqat strukturaviy moslashuv, balki tinglovchining madaniy va pragmatik kutishlarini ham hisobga olish imkonini beradi [9].

Maqola quyidagi tadqiqot metodlariga asoslanadi:

- **Taqqoslov tahlil:** Ingliz, rus va o'zbek tillarida sinxron tarjima jarayonida kuzatiladigan grammatik tafovutlar o'rganildi.
- **Deskriptiv usul:** Grammatik transformatsiyalarning turlari (sintaktik, morfologik va uslubiy) tavsiflab berildi.
- **Amaliy misollar tahlili:** Konferensiya sinxron tarjimalaridan olingan real misollar asosida grammatik o'zgarishlar tahlil qilindi.

O'zbek olimlaridan Q. Yo'ldoshev [3] tarjimada grammatik transformatsiyalarning semantik aniqlik va pragmatik sodiqlikni ta'minlashdagi rolini chuqur tahlil qilgan. Uning fikriga ko'ra, sinxron tarjimada ko'pincha sintaktik tuzilmalarni moslashtirish zarur bo'ladi.

N. Yo'ldoshev [4] o'zining "Tarjima nazariyasiga kirish" asarida grammatik moslashuvni murakkab gaplar, qiyosiy shakllar va ifodali birliklar tarjimasida ayniqsa zarur deb biladi.

A. Madvaliev [5] esa grammatik qisqartirish (elips) va kengaytirish (explicitation) usullarining sinxron tarjimada qo'llanishini aniq misollar bilan ko'rsatgan.

Xorijiy olimlardan A. V. Fedorov [6] grammatik transformatsiyalarni tarjima strategiyalarining ajralmas qismi sifatida ko'rsatadi. V. N. Komissarov [7] sintaktik va morfologik o'zgarishlarning asosiy mexanizmlarini aniqlagan. J. Catford [8] grammatik o'zgarishlarning tarjima jarayonidagi o'rni va ularning tipologiyasini tahlil qilgan. Shuningdek, Mona Baker [9] grammatik va uslubiy transformatsiyalarni til o'ziga xosliklarini saqlash va kontekstga moslashishda muhim omil sifatida baholagan.

Sinxron tarjima jarayonida grammatik transformatsiyalarning ahamiyati nihoyatda katta. Tarjimon har bir eshitilgan gapni imkon qadar tez va aniq tarzda maqsad tiliga yetkazishi zarur bo'ladi. Bunda ingliz va o'zbek tillarining grammatik tizimlari o'rtasidagi sezilarli tafovutlar tarjima strategiyasini moslashtirishni talab qiladi. Til tizimlarining strukturasi, zamon va mayl shakllari, gap qurilishi hamda pragmatik uslublaridagi farqlar tarjimonni grammatik transformatsiyalarni qo'llashga majbur qiladi.

Masalan, ingliz tilidagi qat'iy so'z tartibi o'zbek tilida ko'pincha erkinroq tarzda aks ettiriladi. Shuning uchun sintaktik transformatsiyalar orqali gapning tuzilmasi o'zbek tilining tabiiy talaffuziga moslashtiriladi. Sinxron tarjimonlar uchun bu juda muhim, chunki tinglovchilar tabiiy va mantiqiy ravishda shakllangan gaplarni tezda qabul qiladi. Misol uchun, ingliz tilidagi "We must act immediately to avoid disaster" gapini o'zbek tiliga "Falokatning oldini olish uchun darhol harakat qilishimiz kerak" tarzida tarjima qilish, sintaktik moslashuvning amaliy ko'rinishidir.

Shuningdek, morfologik transformatsiyalar ham sinxron tarjimada muhim rol o'ynaydi. Ingliz tilidagi Present Perfect zamon shakli ko'pincha o'zbek tilida oddiy o'tgan zamon shaklida ifodalanadi. Masalan, "He has completed the report" gapining "U hisobotni tayyorlab bo'ldi" tarzida tarjima qilinishi morfologik moslashuvning aniq namunasidir. Bunday transformatsiyalar zamon va mayl o'zgarishlarini sinchiklab hisobga olgan holda amalga oshiriladi, aks holda nutqda noaniqlik va semantik buzilish yuzaga kelishi mumkin.

Elips va kengaytirish strategiyalari ham tarjima jarayonida keng qo'llaniladi. Ayrim holatlarda, kontekstdan kelib chiqib, keraksiz tafsilotlar olib tashlanadi yoki tinglovchiga ma'lumotni yaxshiroq anglash imkonini berish uchun gap kengaytiriladi. Masalan, "The minister spoke about reforms" gapini oddiy tarzda "Vazir islohotlar haqida gapirdi" shaklida tarjima qilish orqali elips strategiyasi qo'llaniladi. Aksincha, "They signed an agreement" gapida esa kengaytirish orqali "Ular ikki tomonlama hamkorlik to'g'risida kelishuvni imzoladilar" tarzida ma'lumot aniqlashtiriladi.

Pragmatik transformatsiyalar esa sinxron tarjimaning eng nozik jihatlaridan biridir. Tarjimon madaniy tafovutlarni va tinglovchi auditoriyaning kutishlarini hisobga olib, nutqni maqsad tiliga moslashtiradi. Masalan, ingliz tilidagi "I appreciate your hard work" ifodasini bevosita tarjima qilmay, o'zbek tilining madaniy va tilshunoslik me'yorlariga mos ravishda "Sizning mehnatingizni yuqori baholayman" shaklida ifodalash tinglovchiga ma'noni aniq va odob doirasida yetkazishga xizmat qiladi.

Amaliy tajriba ko'rsatadiki, sinxron tarjimada ko'pincha bir nechta grammatik transformatsiyalar birgalikda qo'llaniladi. Murakkab gaplarni tarjima qilayotganda sintaktik

o'zgarishlar, morfologik moslashuvlar va ba'zan semantik kengaytirish bir vaqtning o'zida amalga oshiriladi. Masalan, "If we act quickly, we can save many lives" gapining "Agar tez harakat qilsak, ko'plab insonlarning hayotini saqlab qolishimiz mumkin" tarzida tarjima qilinishi kompleks transformatsiyaning yorqin namunasi bo'lib xizmat qiladi. Bu yerda shartli gap konstruktsiyasi moslashtirilgan, zamon va modal fe'l aniq ifodalangan va o'zbek tinglovchisi uchun nutq oqimi tabiiylashtirilgan.

Yuqoridagi kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, grammatik transformatsiyalar sinxron tarjimaning asosiy tayanch strategiyalaridan biridir. Agar tarjimon sintaktik, morfologik va pragmatik moslashuvlarni o'z vaqtida va o'rinli qo'llasa, natijada tarjima tabiiy, aniqligi saqlangan va tinglovchi uchun qulay bo'ladi. Aksincha, grammatik moslashuvlarga e'tibor bermaslik nutqning sun'iyliги, semantik buzilishlar va kommunikativ uzilishlarga olib keladi.

Shunday qilib, sinxron tarjimada grammatik transformatsiyalarni chuqur bilish va ularni amaliyotda mohirona qo'llay bilish tarjima sifatining kafolati hisoblanadi. Bu esa tarjimonlardan nafaqat ikki til grammatik tizimini mukammal bilishni, balki mantiqiy fikrlash va pragmatik sezgirlikni ham talab qiladi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, grammatik transformatsiyalarni puxta egallagan tarjimonlar sinxron tarjimada yuqori sifatni ta'minlay oladi. Nutqning tabiiyligi, semantik sodiqligi va kommunikativ aniqligi grammatik transformatsiyalarni samarali qo'llashga bevosita bog'liqdir. Shu sababli, sinxron tarjima malakalarini rivojlantirishda grammatik transformatsiyalarni o'rganish va ulardan amaliyotda mahorat bilan foydalanishga alohida e'tibor qaratish zarur. Kelgusida sinxron tarjimonlar tayyorlashda grammatik transformatsiyalarni alohida mashqlar asosida chuqur o'rgatish, tarjima sifatini oshirishda muhim qadam bo'ladi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Komissarov V. N. Teoriya perevoda. Moskva: Vysshaya shkola, 1990.
2. Fedorov A. V. Vvedenie v teoriyu perevoda. Moskva: Izd-vo lit-ry na inostr. yaz., 1953.
3. Yo'ldoshev Q. Tarjimashunoslik asoslari. Toshkent: Fan, 2012.
4. Yo'ldoshev N. Tarjima nazariyasiga kirish. Toshkent: O'zbekiston, 2015.
5. Madvaliev A. Tarjima nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: O'zbekiston, 2009.
6. Komissarov V. N. Slovo o perevode. Moskva: Mejdunarodnye otnosheniya, 1985.
7. Catford J. C. A Linguistic Theory of Translation. London: Oxford University Press, 1965.
8. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. London: Routledge, 1992.
9. House J. Translation Quality Assessment. Tübingen: Narr Verlag, 1997.